

www.bjisrd.com

Педагогические Условия Коллективного Обучения В Процессе Физического Воспитания

Ким Динара Владиславовна,
Узбекско-Финский педагогический институт

Хусаинов Шамшидин Ялгашевич,
Самаркандский государственный архитектурно-строительный университет

***Аннотация:** Основываясь на системе учебной деятельности и закономерностях формирования коллектива, определены педагогические условия коллективного обучения в процессе физического воспитания.*

***Ключевые слова:** коллективное, индивидуальное, межличностное.*

В процессе занятий физическими упражнениями естественно складываются ситуации, которые требуют общения и взаимодействия занимающихся: исправление и анализ ошибок при выполнении двигательных действий, оказание взаимопомощи и страховки и т.п. Внешне, выступающая как совместная, такая деятельность не содержит признаков коллективной и предполагает в основном процесс индивидуального обучения.

При организации коллективного обучения необходимо учесть несколько важных моментов. Прежде всего стоит задача предварительной подготовки занимающихся, ориентировки их в предстоящих условиях коллективного обучения, формировании заинтересованности в коллективных целях, результатах и способах действий, в выявлении их преимущества над индивидуальными формами обучения. Далее необходимо обеспечить процесс развития межличностных отношений занимающихся посредством развёртывания системы практических действий, подчинённых коллективным общественно значимым целям обучения.

Организация коллективного обучения имеет целью развитие межличностных отношений в группе, формирование качеств личности, необходимых для работы в коллективе и с коллективом, воспитание личной и общественной ответственности в овладении учебным

материалом, при выполнении групповых заданий, повышение эффективности овладения знаниями, умениями, навыками.

Основываясь на представлениях о системном строении учебной деятельности и педагогических закономерностях формирования коллектива, нами определены следующие педагогические условия коллективного обучения в процессе физического воспитания:

1. Принятие группой социально значимой, коллективной цели деятельности, наличие коллективной познавательной задачи.
2. Распределение отдельных звеньев деятельности и обмен результатами, способами реализации деятельности между членами группы в процессе достижения единой цели.
3. Наличие отношений взаимной ответственности и зависимости между членами группы; организованная взаимопомощь членов группы; контроль силами группы за коллективной деятельностью и индивидуальными работами членов группы.
4. Организация обмена информацией, согласования точек зрения.
5. Развитие морально-нравственных отношений и установление морально-нравственных норм между членами группы, утверждение личности членов группы путём реализации в групповой деятельности индивидуальных способностей.
6. Наличие элементов соревновательной и творческой деятельности.
7. Совместное подведение итогов коллективной деятельности.

Литература

1. Кошбахтиев И.А. Основы физического совершенствования студентов. Учебник для преподавателей и студентов вузов. Т.: 1991.
2. Инновации в физическом воспитании: учебное пособие / И. В. Манжелей – М.-Берлин: Директ-Медиа, 2015.
3. А.Н.Нормуродов «Физическое воспитание» (учебное пособие). Т.: 2011г.
4. А.Н.Нормуродов., МоргуноваИ.И. «Физическое воспитание» типовая программа (для бакалавриата) Т.2005г.
5. Кошбахтиев И.А. Осново "оздоровительной физкультуры" студенческой молодежи. Т.: 1994.
6. Khusainov Shamshidin Yalgashevich. Features of business sports and physical exercises students of higher educational institutions. World bulletin of management and law (wbml) available online at: <https://www.scholarexpress.net> volume-3, october-2021 ISSN: 2749-3601
7. Khusainov Shamshidin Yalgashevich, Kxushvaqtov Usmon Ashurovich, & Asrorov Obid Abduvaxobovich. (2021). FEATURES OF BUSINESS SPORTS AND PHYSICAL EXERCISES STUDENTS OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS. World Bulletin of Management and Law, 3, 21-22. Retrieved from <https://scholarexpress.net/index.php/wbml/article/view/135>
8. Khusainov Shamshidin Yalgashevich, Shodiyev Kamoliddin Shamsiddin o'g'li, & Kim Dinara Vladislavovna. (2021). HEALTH OF CHILDREN OF PRESCHOOL AGE AND OPPORTUNITIES OF RECOVERY UNDER THE INFLUENCE OF PHYSICAL STRESS OF CHILDREN'S PRESCHOOL INSTITUTIONS OF SAMARKAND CITY. World Bulletin of

- Management and Law, 3, 23-25. Retrieved from <https://scholarexpress.net/index.php/wbml/article/view/136>
9. Khusainov Shamshidin Yalgashevich, Eshmurodov Kadyr Abrievich, Namozov Bakhodir Kuchkarovich, & Kim Dinara Vladislavnovna. (2021). WRESTLING IS THE PAST AND FUTURE OF NATIONAL SPORTS. *World Bulletin of Management and Law*, 3, 26-30. Retrieved from <https://scholarexpress.net/index.php/wbml/article/view/137>
 10. Shermamatovich, M., Yalgashevich, K., & Narkulovich, S. (2021). The development of physical preparedness of student young people. *Psychology and Education Journal*, 58(1), 2699-2704.
 11. Муродов М., & Хусаинов, Ш. (2022). РОЛЬ ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЫ В ВОССТАНОВЛЕНИИ. *Журнал кардиореспираторных исследований*, 1(SI-1), 68–69. <https://doi.org/10.26739.2181-0974-2020-SI-1-22>
 12. Yalgashevich, K. S., Abriyevich, E. Q., & Kuchkarovich, N. B. (2023). THE APPLICATION OF THERAPEUTIC PHYSICAL CULTURE IN THE TREATMENT OF INJURIES OF THE LOCOMOTOR APPARATUS. *ARXITEKTURA, MUHANDISLIK VA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALAR JURNALI*, 2(1), 154-160.
 13. Shamshidin Yalgashevich, K. ., & Qodir Abriyevich, E. . (2024). Formation of the Personality of Preschool Children by Means of Physical Education. *EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION*, 4(1), 171–172. Retrieved from <https://inovatus.es/index.php/ejine/article/view/2359>
 14. Xusainov Shamshidin Yalgashevich, & Eshmuradov Kodir Abriyevich. (2024). O‘zbekistonda mustaqillik yillarida jismoniy tarbiya va sportning taraqqiyoti. *Journal of Science-Innovative Research in Uzbekistan*, 2(1), 661–665. Retrieved from <https://universalpublishings.com/index.php/jsiru/article/view/410>
 15. Kuchkorovich, N. B., & Yalgashevich, X. S. (2024). Bolalar va o‘smirlar tarbiyasida jismoniy tarbiya va sportning o‘rni. *Journal of Science-Innovative Research in Uzbekistan*, 2(1), 655-657.
 16. ХУСАИНОВ, Ш. Я., НАРЗИКУЛОВ, И. Ф., & ХАСАНОВА, Ш. Х. (2017). ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ БЕГ В ЖИЗНИ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ. In *Молодежь и XXI век-2017* (pp. 218-220).
 17. ХУСАИНОВ, Ш. Я., & ХАСАНОВА, Ш. Х. (2016). ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ ВО ВРЕМЯ ПРАВЛЕНИЯ АМИРА ТЕМУРА. In *Молодежь и XXI век-2016* (pp. 111-114).